

India (indian: भारत [came under a unified rule], English: India), of the republic of india (indian भारत गणराज्य [Bhārat Gaṇarājya], English: republic of India) — state in south asia.

NEW MEDICINE AND CHEMISTRY ANATOMY

ISSUE 1.1.
DECEMBER
ISSUE

India scientific and medicine journal

Tibetan medicine-treatment system: qad. based on Indian and Chinese medicine. Distributed in the Tibetan territory in the 5th-6th centuries. Tibetan medicine at patients were mainly treated with drugs made from plant and animal products (over 1,000), as well as prescribed a diet. In modern medical science, Tibetan medicine is considered differently to.

DECEMBER ISSUE

Delhi, India - 2022

Issue 1,
vol 1

ХРОНИЧЕСКОЙ НСV-ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА	3
Худайбергенова Дилафруз Хамзаевна; Нарзиев Нурали Мухаммедович	
PEDAGOGICAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN A MODERN SCHOOL	6
Do`sjonova Nilufar Rustam qizi	
IMPORTANCE OF MEMORY EXERCISES IN LANGUAGE LEARNING	10
Xudoyberdiyeva Odinaxon; Kazakova Charos	
МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ	12
Усмонов Махсуд Тулқин ўғли	
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ. ОБЛАСТЬ СХОДИМОСТИ РЯДА	19
Усмонов Махсуд Тулқин ўғли	
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, СВОДЯЩИЕСЯ К ОДНОРОДНЫМ (И НЕ ТОЛЬКО)	30
Усмонов Махсуд Тулқин ўғли	
AJDODLARIMIZ QOLDIRGAN ULKAN MA'NAVIY MEROSNING SHAXS TARBIYASIDAGI AHAMIYATI	37
Lapasov Muxammadsodiq Akramjon o'g'li	
CONCEPT OF BIOLOGICAL MEMBRANES. FUNCTION AND IMPORTANCE OF BIOLOGICAL MEMBRANES	40
Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li Ximmatov Adashmurod Sobir o'g'li Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li Nazarov Asadjon Fozil o'g'li Sabriyev Bo'ribek Umidillo o'g'li	

ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Abstract:

Обзор посвящен проблеме вирусный заболевание печени у больных сахарным диабетом 2 типа. Представлены современные данные о спектре и частоте поражения печени при сахарном диабете.

Key words:

сахарный диабет 2 типа, цирроз печени, вирусные гепатиты (HCV, HBV).

Author of the article:

Худайбергенова Дилафруз Хамзаевна
Нарзиев Нурали Мухаммедович

Workspace (Education subject)

Ташкентская Медицинская Академия

Сахарный диабет (СД) определен Всемирной организацией здравоохранения как эпидемия неинфекционного заболевания, которая стремительно распространяется. Сахарный диабет (СД) и хронические вирусные заболевания печени являются актуальными медико-социальными проблемами мирового здравоохранения в связи с широкой распространенностью, хроническим течением, сохраняющейся тенденцией роста числа больных и их высокой инвалидизацией. Учитывая быстрые темпы распространения данных патологий, эксперты Международной диабетической федерации (IDF) прогнозируют увеличение количества больных СД к 2045 г. до 629 млн, а частоту встречаемости различных ХЗП, в особенности вирусных гепатитов В и С, в 2 раза, что в целом составит приблизительно 400 млн человек. Зарегистрированная частота нарушенной толерантности к глюкозе у больных с ХЗП колеблется от 60 до 80%, а СД — от 20 до 60%. Известно, что декомпенсация углеводного обмена способствует нарушению функции гепатоцитов, снижению запасов в них гликогена, накоплению липидов, что ведет к жировому гепатозу и стеатогепатиту. Распространенность вирусных гепатитов выше у пациентов с СД, чем в общей популяции [8, 19, 27, 31, 35, 37, 38, 42, 51]. Чаше с развитием сахарного диабета ассоциируется хроническая HCV-инфекция, значительно реже — HBV-инфекция.

. В последние годы особое внимание гепатологов уделяется способности HBV и HCV к внепеченочной репликации и связанным с этим системным проявлением инфекции. Антигены HBV и ДНК HBV в репликативной и интегрированной формах обнаружены в ацинарных и эндокринных клетках поджелудочной железы, а HBsAg — в панкреатическом секрете [40, 41, 48]. Предполагается, что вирусы могут непосредственно поражать β -клетки и приводить к развитию СД, либо выступать в качестве иницирующего фактора аутоиммунного процесса в β — инсулярном аппарате поджелудочной железы [1, 14, 17, 22, 52]. Возможно, одними из иницирующих аутоиммунную агрессию к β -клетке или прямо повреждающими факторами выступают гепатотропные вирусы, учитывая их внепеченочную репликацию и высокий уровень инфицированности больных СД. HBV- и HCV-инфекция может выступать иницирующим фактором развития аутоиммунных реакций, направленных к β -клеткам, у больных СД. У HBV- и HCV-инфицированных больных СД 2 наблюдается высокая частота обнаружения антител. Так частота обнаружения антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GADA) составляет 39,6%, а антител к островковым клеткам (ICA) 25% соответственно. У 36% HBV- и HCV-инфицированных больных СД 2 развивается аутоиммунный медленно

прогрессирующий СД с наличием аутоантител к β -клеткам и низкой секрецией инсулина [5, 6].

Согласно исследованию голландских учёных из медицинского центра при университете Эрасмус в Роттердаме, СД увеличивает риск развития рака печени у пациентов с хроническим гепатитом С и ЦП. Они изучили данные 540 пациентов, страдающих хроническим гепатитом С и ЦП. У 85 пациентов из изучаемой группы был диагностирован СД. Вероятность развития СД была больше у пациентов с более тяжелой формой ЦП. В конце исследования частота рака печени составляла 11,4% в группе диабета и 5% — без диабета. Также установлено, что у мужчин более зрелого возраста риск развития злокачественного новообразования печени был значительно выше по сравнению с другими участниками исследования.

Безусловно, не вызывает сомнения тот факт, что часть больных с сопутствующим ХГС в популяции пациентов с СД остается недоисследованной. Корректно оценить долю больных СД2, инфицированных HCV, можно только при проведении тотального скрининга всех поступающих в стационар за определенный промежуток времени.

В связи с чем было решено провести определение анти-HCV в крови у всех пациентов, поступавших в отделение эндокринологии МКНЦ им. А.С. Логинова на протяжении 4 мес. По результатам тотального скринингового исследования доля больных СД2, инфицированных HCV, составила 3,7% (16/432), что вдвое больше доли (1,9%, 8/432) HCV-позитивных пациентов, которая была выявлена при анализе первичной документации больных СД, поступавших в отделение эндокринологии МКНЦ им. А.С. Логинова за этот промежуток времени. Группа авторов во главе с S Rouabhia представила в 2006 году на конгрессе ALFEDIAM в Париже ретроспективное исследование, включающее 739 пациентов, проживающих в Алжире. В нем было доказано, что распространенность HCV выше среди пациентов с СД, маркеры гепатита С были

обнаружены у 17,5% больных, страдающих СД, и 8,4% больных без СД ($p < 0.01$). Однако, после анализа возраста больных, это различие статистически значимым оказалось только у пациентов в возрасте между 40 и 65 годами (22,2% против 9,3%, $p = 0,024$) По данным последних исследований, в три раза более высокий уровень отклонений показателей глюкозы от нормы был зарегистрирован у HCV-позитивных пациентов с хроническим гепатитом в сравнении с HCV негативными пациентами с другими заболеваниями печени. Частота нарушений углеводного обмена была выше у пациентов с антителами к HCV [9, 49]. Таким образом, СД и заболевания печени являются актуальной проблемой современной медицины. Учитывая тесную взаимосвязь между диабетом и поражениями печени различной этиологии, доказанную многими учеными, в клинической практике необходимо проводить углубленное обследование состояния печени при ведении больных СД.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Liu J, Ren ZH, Qiang H, et al. Trends in the incidence of diabetes mellitus: results from the Global Burden of Disease Study 2017 and implications for diabetes mellitus prevention. BMC Public Health. 2020;20:1415. doi: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09502-x>
2. Stanaway JD, Flaxman AD, Naghavi M, et al. The global burden of viral hepatitis from 1990 to 2013: findings from the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2016;388(10049):1081-1088. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30579-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30579-7)
3. Chaudhari R, Fouda S, Sainu A, Pappachan JM. Metabolic complications of hepatitis C virus infection. World J Gastroenterol. 2021;27(13):1267-1282. doi: <https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i13.1267>
4. Desbois AC, Cacoub P. Diabetes mellitus, insulin resistance and hepatitis C virus infection: A contemporary review. World J Gastroenterol. 2017;23(9):1697-1711. doi: <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i9.1697>

5. Allison ME, Wreghitt T, Palmer CR, Alexander GJ. Evidence for a link between hepatitis C virus infection and diabetes mellitus in a cirrhotic population. *J Hepatol.* 1994;21(6):1135-1139. doi: [https://doi.org/10.1016/s0168-8278\(05\)80631-2](https://doi.org/10.1016/s0168-8278(05)80631-2)
6. Xu Li, Yang G, Hongqin Xu, et al. Diabetes mellitus is a significant risk factor for the development of liver cirrhosis in chronic hepatitis C patients. *Sci Rep.* 2017;7:9087. doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-09825-7>
7. Caronia S, Taylor K, Pagliaro L, et al. Further evidence for an association between non-insulin-dependent diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. *Hepatology.* 1999;30:1059-1063. doi: <https://doi.org/10.1002/hep.510300416>
8. Naing C, Mak JW, Ahmed SI, Maung M. Relationship between hepatitis C virus infection and type 2 diabetes mellitus: Metaanalysis. *World J Gastroenterol.* 2012;18(14):1642-1651. doi: <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v18.i14.1642>
9. Antonelli A, Ferrari SM, Giuggioli D, et al. Hepatitis C virus infection and type 1 and type 2 diabetes Mellitus. *World J Diabetes.* 2014;5(5):586-600. doi: <https://doi.org/10.4239/wjd.v5.i5.586>
10. Farshadpour F, Taherkhania R, Ravanboddb MR, EghbaliaSS. Prevalence and Genotype Distribution of Hepatitis C Virus Infection among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Med Princ Pract.* 2018;27:308-316. doi: <https://doi.org/10.1159/000488985>
11. Petruzzello A, Marigliano S, Loquercio G, et al. Hepatitis C virus (HCV) genotypes distribution: an epidemiological up-date in Europe. *Infectious Agents and Cancer.* 2016;11:53. doi: <https://doi.org/10.1186/s13027-016-0099-0>
12. Соболева Н.В., Карлсен А.А., Кожанова Т.В., и др. Распространенность вируса гепатита С среди условно здорового населения российской федерации // Журнал инфектологии. — 2017. — Т. 9. — No2. — С. 56-64. [Soboleva NV, Karlsen AA, Kozhanova TV, et al. The prevalence of the hepatitis C virus among the conditionally healthy population of the Russian Federation. *Journal Infectology.* 2017;9(2):56-64. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.22625/2072-6732-2017-9-2-56-64>
13. Соболева Н.В., Карлсен А.А., Исаева О.В., и др. Особенности циркуляции вируса гепатита С в Хабаровском крае // Журнал микробиологии. — 2017. — Т. 29. — No3. — С. 43-51. [Soboleva NV, Karlsen AA, Isaeva OV, et al. features of circulation of hepatitis C virus in Khabarovsk region. *J Microbiol Epidemiol Immunobiol.* 2017;29(3):43-51. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.36233/0372-9311-2017-3-43-51>
14. Jeong D, Karim ME, Wong S, et al. Impact of HCV infection and ethnicity on incident type 2 diabetes: findings from a large population-based cohort in British Columbia. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2021;9(1):e002145. doi: <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002145>
15. Mason AL, Lau JYN, Hoang N, et al. Association of diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. *Hepatology.* 1999;29(2):328-333. doi: <https://doi.org/10.1002/hep.510290235>
16. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., и др. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021 // Сахарный диабет. — 2021. — Т. 24. — No3. — С. 204-221. [Dedov II, Shestakova MV, Vikulova OK, et al. Epidemiological characteristics of diabetes mellitus in the Russian Federation: clinical and statistical analysis according to the Federal diabetes register data of 01.01.2021. *Diabetes mellitus.* 2021;24(3):204-221. (In Russ.)] doi: <https://doi.org/10.14341/DM12759>
17. Memon MS, Arain ZI, Naz F, et al. Prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus in Hepatitis C Virus Infected Population: A Southeast Asian Study. *Journal of Diabetes Research.* 2013;2013:539361. doi: <https://doi.org/10.1155/2013/539361>

PEDAGOGICAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN A MODERN SCHOOL

Abstract:

The article examines the essence of pedagogical management and administrative activities at school. The purpose of the article is to reveal the possibilities and aspects of the implementation of management activities in an educational institution. The authors of the article analyzed a study on the essence and definition of pedagogical management in

Key words:

pedagogical management, administrative activities, school, resources, teaching staff, goals, educational organization.

Author of the article:

Do`sjonova Nilufar Rustam qizi

Workspace (Education subject)

3 years students, Undergraduate degree Nukus State Pedagogical Institute named after Azhiniyaz

Introduction. In the context of changes in legislation in the field of education and the emergence of innovative structures, approaches to understanding and assessing the quality of school education are changing somewhat. It is possible to ensure quality in education with the help of a well-functioning management system that contributes to the satisfaction of internal and external consumers: students and their parents, employers, employees and the state.

Management of an educational organization is a specific activity for organizing, monitoring, maintaining, planning and ensuring organized joint educational and educational activities of students, pedagogical activities and activities of another educational institution. It is aimed at fulfilling the tasks assigned to them to fulfill the comprehensive mission of the school, obtaining quality education, teaching and developing educational organizations.

Presentation of the main material of the article. Various aspects of management, in particular psychological and pedagogical, based on the activity approach in education, are considered in the scientific works of such domestic authors as: S.L. Rubinstein, A.G. Asmolov, A.N. Leontiev, L.S. Vygotsky and others.

In the scientific works of T.I. Shamova, Yu.V. Vasilyeva, P.I. Tretyakova, T.M. Davydenko, M.M. Potashnikova, Yu.A. Konarzhevsky considered the basics of training specialists in the field of management and the formation of their skills and abilities in management activities.

The parameters of a specialist's readiness to carry out managerial activities in educational organizations, as well as methodological and practical recommendations on the formation and conduct of management activities in the school.

According to V.Yu. Krichevsky, management is a subject-subjective relationship, that is, the impact of the subject of pedagogical management on it, the interaction of various pedagogical subsystems of control and control, the formation between leadership and subordination on the basis of interaction and coordination of common goals, tasks, methods, means and actions. I.F. Isaev carries out pedagogical management activities such as the use of decisions, control, supervision and regulation of the control object, based on the set goals and the collection of information, analysis and summing up. P.I. Tretyakov believes that management is a certain oriented activity of the subjects of the management group at various levels to ensure the high-quality functioning and optimal work of the managed group,

The concept of "management", in turn, the researchers associate with the creative activity of the subject of management to achieve the assigned tasks of education and training. V.P. Simonov the concept of "pedagogical management", as a specific set of management systems, attitudes, methods and means of managing pedagogical systems, concentrated and used to improve the quality and efficiency of educational systems management.

V.A. Sitarov interprets pedagogical management as "a new social phenomenon as the organization of upbringing, development, training and the formation of the managerial competence of government representatives in the system of state and municipal government".

"The originality of the pedagogical sphere is due to the character and nature of educational activity. Training and education creates a kind of product that is not similar to the products of other industries and fields of activity. The product of the school is a person, because "pedagogical production" has different characteristics, management in pedagogical systems has a certain specificity". These functions may include the following: a strong dependence of the educational organization on consumers, the impossibility of creating resources, the need to search for personnel of training methods, the cyclical installation of individual educational services, the difficulty of determining the effectiveness of work.

Management in the field of education or pedagogical management is a set of actions taken within the framework of the management of an educational institution. It is customary to consider pedagogical management in the unity of such components as:

- resource management of an educational organization. It is involved in the planning, accounting and distribution of material and financial resources of the school to ensure the optimal functioning of the educational organization. This activity is carried out in conjunction and interaction with the management of the teaching staff and education at school and is one of the main activities in the management of the educational system;
- management of the educational process at school. This activity is carried out with the aim of achieving didactic educational, educational, educational goals, the development of each student through the educational, educational process and other educational, carried out educational organization in accordance with the state educational standard:

- management of the teaching staff of the educational.

Collective consumption of resources in the educational process.

V.A. Sitarov identifies the following components of pedagogical management: educational, motivational, cognitive, activity, creative, informational, integrative. Other authors use that its components are the formation of motivation, the choice of certain goals (goals) for managing the process at school, the establishment of subject-subject relations, control over the formation of knowledge, skills and abilities of students.

Based on the listed components, pedagogical management reveals its essence as:

I can't find what you are looking for? Service try the selection of literature.

- a set of techniques, methods, technologies and tools for managing the educational process and the pedagogical and student body of the system, that is, the implementation of integrated management of the overall process of implementation of the educational organization and educational activities of educational activities carried out by active subjects of management of the pedagogical process, namely the school director, his deputies, teachers;
- a set of necessary competencies of a leader in managing an educational organization, his ability to use his own labor, intellect, pedagogical and managerial experience for the set educational goals of an educational organization, which act as the interaction and unification of two arts, people management and management of various processes at school.

In the structure of pedagogical management, the following levels are conditionally level.

The pedagogical process is characterized by the systemic nature of management, both vertically and horizontally. Considering the vertical, the levels of the following levels of management:

- the level of public management;
- the level of regional management;
- regional level of management;
- the level of management of educational institutions;
- the level of management of departments of educational institutions.

The horizontal level of the level is the following: professional qualities of the teacher, training sessions, independent extracurricular work, etc.

In addition, at the school level, you can also use such a level as the management of pedagogical projects, since they are independent areas. The projects can be training sessions using active forms of education, educational and recreational activities, etc.

Management activity in educational activities depends on the methods, goals, objectives and conditions of the pedagogical situation of the teacher who implements it [5]. Many researchers believe that management activities at school can be optimized and effective when the following conditions and principles are achieved that underlie the professional and pedagogical management activities:

- moral and financial encouragement of pedagogical initiative;
- recognition for the object of management of his personal qualities, the importance of the rights to freedom, creativity and expression of position on the issue under consideration within the framework of the educational organization;
- decisions are made on the basis of universal agreement and approval, the creation of a team with common principles and ideas;
- development of the teaching and student collective as one of the main areas of activity of the educational organization;
- control directed from bottom to top;
- flexibility in management, the possibility of transition, from centralized management of educational activities to decentralized in the case of the prevailing circumstances or the type of problem situations in the educational organization.

So the goals of management activities at different levels are different. Work at the first level is carried out with the help of the effective pedagogical activity of the school teacher through the implementation of creative pedagogical lessons. At the level of achieving the goals of productive and effective management of the educational process, the formation of personal qualities in students, through the implementation of the abilities of their creative potential.

The head of the educational organization plays a leading role and the success of the school depends on what style of work he chooses. Thus, the headmaster must have leadership qualities. The following leaderships of the educational organization stand out.

The leader who uses the elements of technical leadership in his work is quite successful, competently organizes and coordinates the educational process, has certain knowledge in drawing up the school budget.

A leader who uses elements of human leadership pays special attention to the formation of moral values among teachers and students.

A leader who uses elements of educational leadership, first of all, pays his attention to the problems of the school and teachers.

The leader, which is a type of symbolic leadership, is the symbol of the school. Very often people do not know the school by the name or number of the school, but by the name of the principal. Such a director is interested in how the teachers conduct classes and make rounds of the school.

Chief, using elements of cultural leadership, maintains their traditions and new school staff. Educators themselves are educational organizations with a strong culture.

Conclusions. Thus, in the educational organization, but there is a different interpretation from different authors. This fact is associated with the creation of the educational sphere, the emergence of new functions for the management of educational programs, etc. That and indicate the relevance and necessity of researching the essence and process of pedagogical management and management activities in an educational organization.

References

1. Bystrova N.V., Zinovieva S.A., Filatova E.V. Principles of the modern educational process // Problems of modern pedagogical education. - 2020. - No. 67-4. - S. 68-70.

I can't find what you are looking for? Service try the selection of literature.

2. Bystrova N.V., Kaznacheeva S.N., Urakova E.A., Goselbakh O.I. Features of psychological well-being of students in the educational environment // Innovative economy: prospects for development and improvement. - 2019. - No. 5 (39). - S. 26-31.

3. Bystrova N.V., Tsyplakova S.A. Information and educational environment of the school as an innovative management task // Science and Practice of Regions. - 2019. - No. 4 (17). - S. 90-93.
4. Grigoryan N.M., Bystrova N.V. Personal development of a teacher in the vocational education system // In the collection: Social and technical services: problems and ways of development. Collection of articles based on the materials of the V All-Russian scientific-practical conference. Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin. - 2018. -- S. 35-38.
5. Markova S.M., Kotenko E.F., Urakova E.A. Designing management of the educational process by the integration process // In the collection: Innovative approaches to solving professional and pedagogical problems. Collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific-practical conference. Minin University. - 2019. -- S. 37-39.
6. Markova S.M., Tsyplakova S.A. Management of the pedagogical process as a system // School of the Future. - 2016. - No. 4. - S. 138-144.
7. Sitarov V.A. Pedagogical management as theory and practice of educational process management // Knowledge. Understanding. Skill. - 2014. - No. 3. URL: <https://cyberienmka.ru/artide/n/pedagogicheskij-menedzhment-kak-teoriya-i-praktika-upravleniya-obrazovatelnyim-protsessom> (date of access: 16.05.2021).

IMPORTANCE OF MEMORY EXERCISES IN LANGUAGE LEARNING

Abstract:

In this article, problems in language learning, difficulties in memorizing words are described freely

Key words:

Intellect, mnemonics, creative approach, memory exercises, etymolog

Author of the article:

**Xudoyberdiyeva Odinoxon
Kazakova Charos**

Workspace (Education subject)

**Teacher of Samarkand State
Institute of Foreign**

Although human intelligence has been studied for years, its characteristics have not yet been fully revealed. Intellect is, first of all, the mental development of a person, the ability to perceive. Its good development is inextricably linked with learning foreign languages. As Johann Wolfgang von Goethe said: "He who knows nothing about foreign languages knows nothing about his own language." Today, learning foreign languages has become one of the main requirements of the age of technology. During the learning process, they face several difficulties. The most important of them is memorizing new words. Vocabulary is the basis of every language. Memorizing new words not only improves memory, but also improves thinking skills. When memorizing new words, you should fully understand and memorize its definition in the language you are learning.

For example, memorizing words by simply reciting and reading them is not very effective, although this method has survived to this day. We will consider other methods of memorizing words.

1. Compose sentences with the participation of new words (in this way, it is important for the student to revive in his imagination the situation and actions expressed in the sentence, and when memorizing a new word, it is important to associate it with a specific scene in his imagination). For example: The picture was particularly beautiful.

2. When learning a word, memorize it

by adding feelings to it (this method is very effective, because a person lives with feelings).

The effectiveness of these methods will increase if we take a creative approach to memorizing words and introduce more creative innovations using the above methods and techniques. Also, vocabulary is active and passive, that is, if you just memorize the word, it is passive vocabulary, if you can use the memorized word correctly in the sentence, it is active vocabulary becomes

Mnemonics is known to all of us from history. In his time, Cicero wrote many works on mnemonics. He was the god of mnemonics in ancient Greece. He was the god of memory, and that's why this science was named after him. Through mnemonics, it is learned to associate the information that reached the brain with the other. Daniel Schacter, head of the Department of Psychology at Harvard University, wrote in his book "Seven Sins of Memory" that there are 7 sins of memory and their solutions:

1. Brevity.
2. Peace of mind.
3. Obstacle.
4. Improper designation.
5. Invitability
6. Side pressing.
7. Caesarism.

The above-mentioned memory exercises are the most effective ways to improve memory. Frequent use of them improves not only memory, but also brain activity.

To sum up, as the learning of foreign languages improves, new ways of memorizing new words in them are emerging. Also, in memorizing new words, their etymology, that is, their origin and pronunciation are also important. Etymology is the study of the history of words. Having knowledge and skills about this subject can also ease the difficulties in the process of memorizing words. And listening to the pronunciation of words more often increases the effectiveness of memorizing the word.

Based on my personal experiences and observations However, I can say that learning foreign languages and memorizing new words, communicating more with speakers of the language you are learning is also listed above. It is a solution to problems. Not only that, but watching and listening to movies and music on various topics will significantly improve your ability to master the language.

Websites used:

- 1.www.uz.n.wikipedia
- 2.www.mnemonika.uz
- 3.www.makepidea.uz

МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Abstract:

На данном уроке мы познакомимся с одним из самых важных и наиболее распространенных приемов, который применяется в ходе решения неопределенных интегралов – методом замены переменной. Для успешного освоения материала требуются начальные знания и навыки интегрирования.

Key words:

Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Примеры решений, Подведение функции под знак дифференциала.

Author of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Workspace (Education subject)

Независимый искатель

Подведение функции под знак дифференциала;

– Собственно замена переменной.

По сути дела, это одно и то же, но оформление решения выглядит по-разному.

Начнем с более простого случая.

Подведение функции под знак дифференциала

На уроке Неопределенный интеграл. Примеры решений мы научились раскрывать дифференциал, напоминая пример, который я приводил:

То есть, раскрыть дифференциал – это формально почти то же самое, что найти производную.

Пример 1

Найти неопределенный интеграл. Выполнить проверку.

Смотрим на таблицу интегралов и находим похожую формулу: . Но проблема заключается в том, что у нас под синусом не просто буква «икс», а сложное выражение. Что делать?

Подводим функцию под знак дифференциала:

Раскрывая дифференциал, легко проверить, что:

Фактически и – это запись одного и того же.

Но, тем не менее, остался вопрос, а как мы пришли к мысли, что на первом шаге нужно записать наш интеграл именно так: ? Почему так, а не иначе?

Формула (и все другие табличные формулы) справедливы и применимы НЕ ТОЛЬКО для переменной , но и для любого сложного выражения ЛИШЬ БЫ АРГУМЕНТ ФУНКЦИИ (– в нашем примере) И ВЫРАЖЕНИЕ ПОД ЗНАКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛА БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ.

Поэтому мысленное рассуждение при решении должно складываться примерно так: «Мне надо решить интеграл . Я посмотрел в таблицу и нашел похожую формулу . Но у меня сложный аргумент и формулой я сразу воспользоваться не могу. Однако если мне удастся получить и под знаком дифференциала, то всё будет нормально. Если я запишу , тогда . Но в исходном интеграле множителя-тройки нет, поэтому, чтобы подынтегральная функция не изменилась, мне надо ее домножить на ». В ходе примерно таких мысленных рассуждений и рождается запись:

Теперь можно пользоваться табличной формулой.

Готово

Единственное отличие, у нас не буква «икс», а сложное выражение .

Выполним проверку. Открываем таблицу производных и дифференцируем ответ:

Получена исходная подынтегральная функция, значит, интеграл найден правильно.

Обратите внимание, что в ходе проверки мы использовали правило дифференцирования сложной функции .

По сути дела подведение функции под знак дифференциала и – это два взаимно обратных правила.

Пример 2

Найти неопределенный интеграл. Выполнить проверку.

Анализируем подынтегральную функцию. Здесь у нас дробь, причем в знаменателе линейная функция (с «иксом» в первой степени). Смотрим в таблицу интегралов и находим наиболее похожую вещь: .

Подводим функцию под знак дифференциала:

Те, кому трудно сразу сообразить, на какую дробь нужно домножать, могут быстренько на черновике раскрыть дифференциал: . Ага, получается , значит, чтобы ничего не изменилось, мне надо домножить интеграл на .

Далее используем табличную формулу :

Проверка:

Получена исходная подынтегральная функция, значит, интеграл найден правильно.

Пример 3

Найти неопределенный интеграл. Выполнить проверку.

Это пример для самостоятельного решения. Ответ в конце урока.

Пример 4

Найти неопределенный интеграл. Выполнить проверку.

Это пример для самостоятельного решения. Ответ в конце урока.

При определенном опыте решения интегралов, подобные примеры будут казаться лёгкими, и щелкаться как орехи:

$$\int e^{7-x} dx = -\int e^{7-x} d(7-x) = -e^{7-x} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

$$\int (2x+1)^5 dx = \frac{1}{2} \int (2x+1)^5 d(2x+1) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} (2x+1)^6 + C = \frac{1}{12} (2x+1)^6 + C, \text{ где } C = \text{const}$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{5}} = 5 \int \frac{d\left(\frac{x}{5}\right)}{\cos^2 \frac{x}{5}} = 5 \operatorname{tg} \frac{x}{5} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

$$\int \frac{dx}{1+9x^2} = \int \frac{dx}{1+(3x)^2} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{1+(3x)^2} =$$

$$= \frac{1}{3} \operatorname{arctg}(3x) + C, \text{ где } C = \text{const}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-2x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{2^2 - (\sqrt{2}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2^2 - (\sqrt{2}x)^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arcsin} \left(\frac{\sqrt{2}x}{2} \right) + C, \text{ где } C = \text{const}$$

И так далее.

В конце данного параграфа хотелось бы еще остановиться на «халявном» случае, когда в линейной функции переменная входит с единичным коэффициентом, например:

Строго говоря, решение должно выглядеть так:

Как видите, подведение функции под знак дифференциала прошло «безболезненно», без всяких домножений. Поэтому на практике таким длинным решением часто пренебрегают и сразу записывают, что . Но будьте готовы при необходимости объяснить преподавателю, как Вы решали! Поскольку интеграла в таблице вообще-то нет.

Метод замены переменной в неопределенном интеграле

Переходим к рассмотрению общего случая – метода замены переменных в неопределенном интеграле.

Пример 5

Найти неопределенный интеграл.

В качестве примера я взял интеграл, который мы рассматривали в самом начале урока. Как мы уже говорили, для решения интеграла нам приглянулась табличная формула , и всё дело хотелось бы свести к ней.

Идея метода замены состоит в том, чтобы сложное выражение (или некоторую функцию) заменить одной буквой.

В данном случае напрашивается:

Вторая по популярности буква для замены – это буква .

В принципе, можно использовать и другие буквы, но мы всё-таки будем придерживаться традиций.

Итак:

Но при замене у нас остаётся ! Наверное, многие догадались, что если осуществляется переход к новой переменной , то в новом интеграле всё должно быть выражено через букву , и дифференциалу там совсем не место.

Следует логичный вывод, что нужно превратить в некоторое выражение, которое зависит только от .

Действие следующее. После того, как мы подобрали замену, в данном примере, , нам нужно найти дифференциал . С дифференциалами, думаю, дружба уже у всех налажена.

Так как , то

После разборок с дифференциалом окончательный результат рекомендую переписать максимально коротко:

Теперь по правилам пропорции выражаем нужный нам :

В итоге:

Таким образом:

А это уже самый что ни на есть табличный интеграл (таблица интегралов, естественно, справедлива и для переменной).

В заключении осталось провести обратную замену. Вспоминаем, что . Готово.

Чистовое оформление рассмотренного примера должно выглядеть примерно так: Проведем замену:

Значок не несет никакого математического смысла, он обозначает, что мы прервали решение для промежуточных объяснений.

Также всем рекомендую использовать математический знак вместо фразы «из этого следует это». И коротко, и удобно.

При оформлении примера в тетради надстрочную пометку обратной замены лучше выполнять простым карандашом.

Внимание! В следующих примерах нахождение дифференциала расписываться подробно не будет.

А теперь самое время вспомнить первый способ решения:

В чем разница? Принципиальной разницы нет. Это фактически одно и то же. Но с точки зрения оформления задания метод подведения функции под знак дифференциала – гораздо короче.

Возникает вопрос. Если первый способ короче, то зачем тогда использовать метод замены? Дело в том, что для ряда интегралов не так-то просто «подогнать» функцию под знак дифференциала.

Пример 6

Найти неопределенный интеграл.

Проведем замену: (другую замену здесь трудно придумать)

Как видите, в результате замены исходный интеграл значительно упростился – свёлся к обычной степенной функции. Это и есть цель замены – упростить интеграл.

Ленивые продвинутые люди запросто решат данный интеграл методом подведения функции под знак дифференциала:

Другое дело, что такое решение очевидно далеко не для всех студентов. Кроме того, уже в этом примере использование метода подведения функции под знак дифференциала значительно повышает риск запутаться в решении.

Пример 7

Найти неопределенный интеграл. Выполнить проверку.

Это пример для самостоятельного решения. Ответ в конце урока.

Пример 8

Найти неопределенный интеграл.

Замена:

Осталось выяснить, во что превратится Хорошо, мы выразили, но что делать с оставшимся в числителе «иксом»?!

Время от времени в ходе решения интегралов встречается следующий трюк: мы выразим из той же замены !

$$3x+2 \Rightarrow 3x = t-2 \Rightarrow x = \frac{1}{3}t - \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} (*) &= \int \frac{\left(\frac{1}{3}t - \frac{2}{3}\right) \cdot \frac{dt}{3}}{t^2} = \frac{1}{9} \int \frac{(t-2)dt}{t^2} = \frac{1}{9} \int \left(\frac{1}{t^6} - \frac{2}{t^7}\right) dt = \\ &= \frac{1}{9} \int (t^{-6} - 2t^{-7}) dt = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{(-5)} t^{-5} - 2 \cdot \frac{1}{(-6)} t^{-6} \right) + C = \frac{1}{9} \left(-\frac{1}{5(3x+2)^5} + \frac{1}{3(3x+2)^6} \right) + C, \text{ где } C = const \end{aligned}$$

Готово.

Пример 9

Найти неопределенный интеграл.

Это пример для самостоятельного решения. Ответ в конце урока.

Пример 10

Найти неопределенный интеграл.

Наверняка некоторые обратили внимание, что в моей справочной таблице нет правила замены переменной. Сделано это сознательно. Правило внесло бы путаницу в объяснение и понимание, поскольку в вышерассмотренных примерах оно не фигурирует в явном виде.

Настало время рассказать об основной предпосылке использования метода замены переменной: в подынтегральном выражении должна находиться некоторая функция и её производная: (функции, могут быть и не в произведении)

В этой связи при нахождении интегралов довольно часто приходится заглядывать в таблицу производных.

В рассматриваемом примере замечаем, что степень числителя на единицу меньше степени знаменателя. В таблице производных находим формулу, которая как раз понижает степень на единицу. А, значит, если обозначить за знаменатель, то велики шансы, что числитель превратится во что-нибудь хорошее.

Кстати, здесь не так сложно подвести функцию под знак дифференциала:

Следует отметить, что для дробей вроде, такой фокус уже не пройдет (точнее говоря, применить нужно будет не только прием замены). Интегрировать некоторые дроби можно научиться на уроке Интегрирование некоторых дробей.

Вот еще пара типовых примеров для самостоятельного решения из той же оперы:

Смотрим в таблицу производных и находим наш арккосинус: . У нас в подынтегральном выражении находится арккосинус и нечто похожее на его производную. Общее правило:

За обозначаем саму функцию (а не её производную). В данном случае: . Осталось выяснить, во что превратится оставшаяся часть подынтегрального выражения.

В этом примере нахождение я распишу подробно поскольку – сложная функция.

Или короче:

По правилу пропорции выражаем нужный нам остаток:

Таким образом:

Вот здесь подвести функцию под знак дифференциала уже не так-то просто.

Пример 14

Найти неопределенный интеграл.

Пример для самостоятельного решения. Ответ совсем близко.

Внимательные читатели заметили, что я рассмотрел мало примеров с тригонометрическими функциями. И это не случайно, поскольку под интегралы от тригонометрических функций отведён отдельный урок. Более того, на указанном уроке даны некоторые полезные ориентиры для замены переменной, что особенно актуально для чайников, которым не всегда и не сразу понятно, какую именно замену нужно проводить в том или ином интеграле. Также некоторые типы замен можно посмотреть в статье Определенный интеграл. Примеры решений.

Более опытные студенты могут ознакомиться с типовой заменой в интегралах с иррациональными функциями. Замена при интегрировании корней является специфической, и её техника выполнения отличается от той, которую мы рассмотрели на этом уроке.

Решения и ответы:

Пример 3: Решение:

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = 2 \int \cos \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \sin \frac{x}{2} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

Пример 4: Решение:

$$\int 4^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 4^{3x} d(3x) = \frac{4^{3x}}{3 \ln 4} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

Пример 7: Решение:

$$\int \sqrt[3]{(1+x)^2} dx = \int (1+x)^{\frac{2}{3}} d(1+x) = \frac{3}{5} (1+x)^{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5} \sqrt[3]{(1+x)^5} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

Пример 9: Решение:

$$\int x(1-x)^2 dx = \int x(1-x^2) dx = \int (x - x^3) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + C = \frac{x^2}{4} \left(2 - x^2\right) + C, \text{ где } C = \text{const}$$

Пример 11: Решение:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{9-8x^2}} = (*)$$

Проведем замену:

$$t = 2x^2 - 1 \Rightarrow dt = 4x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{4}$$

$$(*) = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sqrt{9-t}} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sqrt{9-t}} + C = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sqrt{9-t}} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

Пример 14: Решение:

$$\int \frac{\sqrt{\ln(3x+1)}}{3x+1} dx = (*)$$

Проведем замену:

$$t = \ln(3x+1) \Rightarrow dt = \frac{3 dx}{3x+1} \Rightarrow \frac{dx}{3x+1} = \frac{dt}{3}$$

$$(*) = \frac{1}{3} \int \sqrt{t} dt = \frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{9} \sqrt{\ln(3x+1)}^{\frac{3}{2}} + C, \text{ где } C = \text{const}$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylorformulasini matematik masalalarni echishdagiahmiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajaliqatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralarialmashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatoriva uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.
11. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.
12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
13. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
14. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
15. Усмонов,М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физическиеприложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
16. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Scienceand Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов,М.Т. (2021). Правило Крамера. Методобратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов,М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов,М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов,М.Т, J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.

25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А. Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskarimatritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chizikli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chizikli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Hos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chizikli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chizikli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va ungamisollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chizikli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsalarini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.

53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasielementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalarsistemi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraiktenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasielementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsarangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ularustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraiktenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss vaGauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va unikanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo vaunga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyarko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>
69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor vaaralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>
70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАҐҚАРОРЛИК ВАЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ
71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokiro'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov FarruxErgash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokiro'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov FarruxErgash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIMSIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlarimuammolar va echimlar». 168-171.

74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34–45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ. ОБЛАСТЬ СХОДИМОСТИ РЯДА

Abstract:

Вот и пробил час функциональных рядов. Для успешного освоения темы, и, в частности, этого урока, нужно хорошо разбираться в обычных числовых рядах. Следует хорошо понимать, что такое ряд, уметь применять признаки сравнения для исследования ряда на сходимость. Таким образом, если.

Key words:

Итак, ориентиры расставлены, поехали, Обычный числовой ряд, вспоминаем, состоит из чисел, Понятие функционального ряда и степенного ряда.

Author of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Workspace (Education subject)

Независимый искатель

– к уроку о нахождении суммы степенного ряда – обратная задача к его разложению;
– к уроку о равномерной сходимости, после которого расправляемся с другими функциональными рядами.

Также в разделе функциональных рядов есть их многочисленные приложения к приближенным вычислениям, и некоторым особняком идут Ряды Фурье, которым в учебной литературе, как правило, выделяется отдельная глава. У меня всего лишь одна статья, но зато длинная и много-много дополнительных примеров!

Итак, ориентиры расставлены, поехали:

Понятие функционального ряда и степенного ряда

Обычный числовой ряд, вспоминаем, состоит из чисел:

Все члены ряда – это ЧИСЛА.

Функциональный же ряд состоит из ФУНКЦИЙ:

В общий член ряда помимо многочленов, факториалов и других подарков непременно входит буква «икс». Выглядит это, например, так: . Как и числовой ряд, любой функциональный ряд можно расписать в развернутом виде:

Как видите, все члены функционального ряда – это функции.

Наиболее популярной разновидностью функционального ряда является степенной ряд. Членами степенного ряда являются целые

положительные степени переменной либо двучлена, умноженные на числовые коэффициенты:

Как вы правильно догадываетесь, – это старая знакомая «начинка» числовых рядов, которая зависит только от «эн».

В практических заданиях многие степенные ряды начинаются с 1-го члена, и поэтому в своих статьях я буду часто использовать обозначения , .

Простейшие примеры:

Следует отметить, что подобные ряды могут содержать и нулевой член (константу), в этом случае его записывают за пределами суммы. Например:

И, кроме того, степени могут «идти с пропусками»:

Это тоже степенные ряды (при желании их можно переписать с отсутствующими степенями и нулевыми коэффициентами).

Сходимость степенного ряда.

Интервал сходимости, радиус сходимости и область сходимости

Не нужно пугаться такого обилия терминов, они идут «рядом друг с другом» и не представляют особых сложностей для понимания. Лучше выберем какой-нибудь простой подопытный ряд и сразу начнем разбираться. Прошу любить и жаловать степенной ряд .

Переменная может принимать любое действительное значение от «минус бесконечности» до «плюс бесконечности».

Подставим в общий член ряда несколько произвольных значений «икс»:

Если , то

Если , то

Если , то

Если , то

И так далее.

Очевидно, что, подставляя в то или иное значение «икс», мы получаем различные числовые ряды. Некоторые числовые ряды будут сходиться, а некоторые расходиться. И наша задача найти множество значений «икс», при котором степенной ряд будет сходиться. Такое множество и называется областью сходимости ряда.

Для любого степенного ряда (времененно отвлекаясь от конкретного примера) возможны три случая:

1) Степенной ряд сходится абсолютно на некотором интервале . Иными словами, если мы выбираем любое значение «икс» из интервала и подставляем его в общий член степенного ряда, то у нас получается абсолютно сходящийся числовой ряд. Такой интервал и называется интервалом сходимости степенного ряда.

Радиус сходимости, если совсем просто, это половина длины интервала сходимости:

Геометрически ситуация выглядит так:

В данном случае, интервал сходимости ряда: , радиус сходимости ряда:

Широко распространен тривиальный случай, когда интервал сходимости симметричен относительно нуля:

>

Здесь интервал сходимости ряда: , радиус сходимости ряда:

А что будет происходить на концах интервала ? В точках , степенной ряд может как сходиться, так и расходиться, и для выяснения этого нужно проводить дополнительное исследование. После такого исследования речь идёт уже об области сходимости ряда:

– Если установлено, что степенной ряд расходится на обоих концах интервала, то область сходимости ряда совпадает с интервалом сходимости:

– Если установлено, что степенной ряд сходится на одном конце интервала и расходится на другом, то область сходимости ряда представляет собой полуинтервал: или .

– Если установлено, что степенной ряд сходится на обоих концах интервала, то область сходимости ряда представляет собой отрезок:

Термины очень похожи, область сходимости ряда – это чуть более детализированный интервал сходимости ряда.

С двумя оставшимися случаями всё короче и проще:

2) Степенной ряд сходится абсолютно при любом значении . То есть, какое бы значение «икс» мы не подставили в общий член степенного ряда – в любом случае у нас получится абсолютно сходящийся числовой ряд. Интервал сходимости и область сходимости в данном случае совпадают: . Радиус сходимости: . Рисунок приводить не буду, думаю, нет необходимости.

3) Степенной ряд сходится в единственной точке. Если ряд имеет вид , то он будет сходиться в единственной точке . В этом случае интервал сходимости и область сходимости ряда тоже совпадают и равны единственному числу – нулю: . Если ряд имеет вид , то он будет сходиться в единственной точке , если ряд имеет вид , то, понятно, – в точке «минус а». Радиус сходимости ряда во всех случаях, естественно, нулевой: .

Других вариантов нет. Область сходимости степенного ряда – это всегда либо единственная точка, либо любое «икс», либо интервал (возможно полуинтервал, отрезок). Подчеркиваю, что данная классификация справедлива для степенных рядов. Для произвольного функционального ряда она в общем случае является неверной.

Исследование степенного ряда на сходимость

После небольшой порции теоретического материала переходим к рассмотрению типового задания, которое практически всегда встречается на зачетах и экзаменах по высшей математике.

Найти область сходимости степенного ряда

Задание часто формулируют эквивалентно: Найти интервал сходимости степенного ряда и исследовать его сходимость на концах найденного интервала.

Алгоритм решения довольно прозрачен и трафаретен.

На первом этапе находим интервал сходимости ряда. В большинстве заданий используется схема, основанная на признаке Даламбера для произвольных числовых рядов (на сайте освещен лишь косвенно). Технически нам нужно вычислить предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, и с формальной техникой его решения вы уже большей частью знакомы:

(1) Составляем отношение следующего члена ряда к предыдущему.

(2) Избавляемся от четырехэтажности дроби.

(3) В числителе по правилу действий со степенями «отщипываем» один «икс». В знаменателе возводим двучлен в квадрат.

(4) Выносим оставшийся «икс» за знак предела, причем, выносим его вместе со знаком модуля. Почему со знаком модуля? Дело в том, что наш предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ и так будет неотрицательным, а вот «икс» вполне может принимать отрицательные значения. Поэтому модуль относится именно к нему.

Кстати, почему можно вообще вынести за знак предела? Потому что «динамической» переменной в пределе у нас является «эн», и от этого нашему «иксу» ни жарко ни холодно.

(5) Устраняем неопределенность стандартным способом.

После того, как предел найден, нужно проанализировать, что у нас получилось. Внимание! Вычисленный предел и интерпретацию его результатов (см. ниже) НЕЛЬЗЯ считать или называть «признаком Даламбера». Подчеркну ещё раз, что рассматриваемая схема лишь основана (не вдаюсь в подробности) на признаке Даламбера для числовых рядов.

Итак:

Если в пределе получается ноль, то алгоритм решения заканчивает свою работу, и мы даём окончательный ответ задания: «Область сходимости

степенного ряда: $x \in (a; b)$ (любое действительное число – случай № 2 предыдущего параграфа). То есть, степенной ряд сходится при любом значении «икс». Ответ можно записать эквивалентно: «Ряд сходится при $x \in (a; b)$ » (значок в математике обозначает принадлежность).

Если в пределе получается бесконечность, то алгоритм решения также заканчивает свою работу, и мы даём окончательный ответ задания: «Ряд сходится при $x \in (a; b)$ » (или при либо $x \in (a; b)$). Смотрите случай №3 предыдущего параграфа.

Если в пределе получается не ноль и не бесконечность, то у нас самый распространенный на практике случай №1 – ряд сходится на некотором интервале.

В данном случае предел равен $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. Как найти интервал сходимости ряда? Составляем неравенство:

В ЛЮБОМ задании данного типа в левой части неравенства должен находиться результат вычисления предела, а в правой части неравенства – строго единица. Не буду объяснять, почему именно такое неравенство и почему справа единица. Уроки носят практическую направленность, и уже очень хорошо, что от моих рассказов не повесился профессорско-преподавательский состав стали понятнее некоторые теоремы.

Техника работы с модулем и решения двойных неравенств подробно рассматривалась на первом курсе в статье Область определения функции, но для удобства я постараюсь максимально подробно закомментировать все действия. Раскрываем неравенство с модулем по школьному правилу $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$. В данном случае:

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Половина пути позади.

На втором этапе необходимо исследовать сходимость ряда на концах найденного интервала.

Сначала берём левый конец интервала и подставляем его в наш степенной ряд:

При

Получен числовой ряд, и нам нужно исследовать его на сходимость (уже знакомая из предыдущих уроков задача). Используем признак Лейбница:

1) Ряд является знакочередующимся.

2) – члены ряда убывают по модулю. При этом каждый следующий член ряда по модулю меньше предыдущего: , значит, убывание монотонно.

Вывод: ряд сходится.

С помощью ряда, составленного из модулей, выясним, как именно:

– сходится («эталонный» ряд из семейства обобщенного гармонического ряда).

Таким образом, полученный числовой ряд сходится абсолютно.

Далее рассматриваем правый конец интервала , подставляем это значение в наш степенной ряд :

при – сходится.

! Напоминаю, что любой сходящийся положительный ряд тоже является абсолютно сходящимся.

Таким образом, степенной ряд сходится, причём абсолютно, на обоих концах найденного интервала.

Ответ: область сходимости исследуемого степенного ряда:

Имеет право на жизнь и другое оформление ответа: Ряд сходится, если

Иногда в условии задачи требуют указать радиус сходимости. Очевидно, что в рассмотренном примере .

Пример 2

Найти область сходимости степенного ряда

Решение: интервал сходимости ряда найдём с помощью признака Даламбера (но не ПО признаку! – для функциональных рядов такого признака не существует):

Составляем стандартное неравенство:

Ряд сходится при

Слева нам нужно оставить только , поэтому умножаем обе части неравенства на 3:

И раскрываем неравенство с модулем по правилу :

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость степенного ряда на концах найденного интервала:

1) При

Обратите внимание, что при подстановке значения в степенной ряд у нас сократились . Это верный признак того, что мы правильно нашли интервал сходимости ряда.

Исследуем полученный числовой ряд на сходимость.

Используем признак Лейбница:

– Ряд является знакочередующимся.

– члены ряда убывают по модулю. Каждый следующий член ряда по модулю меньше предыдущего: , значит, убывание монотонно.

Вывод: ряд сходится.

Исследуем его на характер сходимости:

Сравним данный ряд с расходящимся рядом .

Используем предельный признак сравнения:

Получено конечное число, отличное от нуля, значит, ряд расходится вместе с рядом .

Таким образом, ряд сходится условно.

2) При – расходится (по доказанному).

Ответ: Область сходимости исследуемого степенного ряда: . При ряд сходится условно.

В рассмотренном примере областью сходимости степенного ряда является полуинтервал, причём во всех точках интервала степенной ряд сходится абсолютно, а в точке , как выяснилось – условно.

Пример 3

Найти интервал сходимости степенного ряда и исследовать его сходимость на концах найденного интервала

Это пример для самостоятельного решения.

Рассмотрим пару примеров, которые встречаются редко, но встречаются.

Пример 4

Найти область сходимости ряда:

Решение: с помощью признака Даламбера найдем интервал сходимости данного ряда:

(1) Составляем отношение следующего члена ряда к предыдущему.

2) – члены ряда убывают по модулю. При этом каждый следующий член ряда по модулю меньше предыдущего: , значит, убывание монотонно.

Вывод: ряд сходится.

С помощью ряда, составленного из модулей, выясним, как именно:

– сходится («эталонный» ряд из семейства обобщенного гармонического ряда).

Таким образом, полученный числовой ряд сходится абсолютно.

Далее рассматриваем правый конец интервала , подставляем это значение в наш степенной ряд :

при – сходится.

! Напоминаю, что любой сходящийся положительный ряд тоже является абсолютно сходящимся.

Таким образом, степенной ряд сходится, причём абсолютно, на обоих концах найденного интервала.

Ответ: область сходимости исследуемого степенного ряда:

Имеет право на жизнь и другое оформление ответа: Ряд сходится, если

Иногда в условии задачи требуют указать радиус сходимости. Очевидно, что в рассмотренном примере .

Пример 2

Найти область сходимости степенного ряда

Решение: интервал сходимости ряда найдём с помощью признака Даламбера (но не ПО признаку! – для функциональных рядов такого признака не существует):

Составляем стандартное неравенство:

Ряд сходится при

Слева нам нужно оставить только , поэтому умножаем обе части неравенства на 3:

И раскрываем неравенство с модулем по правилу :

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость степенного ряда на концах найденного интервала:

(2) Избавляемся от четырехэтажности дроби.

(3) Кубы и по правилу действий со степенями подводим под единую степень. В числителе хитро раскладываем степень , т.е. раскладываем таким образом, чтобы на следующем шаге сократить дробь на . Факториалы расписываем подробно.

(4) Под кубом почленно делим числитель на знаменатель, указывая, что . В дроби сокращаем всё, что можно сократить. Множитель выносим за знак предела, его можно вынести, поскольку в нём нет ничего, зависящего от «динамической» переменной «эн». Обратите внимание, что знак модуля не нарисован – по той причине, что принимает неотрицательные значения при любом «икс».

В пределе получен ноль, а значит, можно давать окончательный ответ:

Ответ: Ряд сходится при

А сначала-то казалось, что этот ряд со «страшной начинкой» будет трудно решить. Ноль или бесконечность в пределе – почти подарок, ведь решение заметно сокращается!

Пример 5

Найти область сходимости ряда

Это пример для самостоятельного решения. Будьте внимательны ;-) Полное решение ответ в конце урока.

Рассмотрим еще несколько примеров, содержащих элемент новизны в плане использования технических приемов.

Пример 6

Найти интервал сходимости ряда и исследовать его сходимость на концах найденного интервала

Решение: В общий член степенного ряда входит множитель , обеспечивающий знакопеременность. Алгоритм решения полностью сохраняется, но при составлении предела мы игнорируем (не пишем) этот множитель, поскольку модуль уничтожает все «минусы».

Интервал сходимости ряда найдём с помощью признака Даламбера:

Составляем стандартное неравенство:

Ряд сходится при

Слева нам нужно оставить только модуль, поэтому умножаем обе части неравенства на 5:

Теперь раскрываем модуль уже знакомым способом:

В середине двойного неравенства нужно оставить только «икс», в этих целях из каждой части неравенства вычитаем 2:

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость ряда на концах найденного интервала:

1) Подставляем значение в наш степенной ряд :

Будьте предельно внимательны, множитель не обеспечивает знаочередование, при любом натуральном «эн» . Полученный минус выносим за пределы ряда и забываем про него, поскольку он (как и любая константа-множитель) никак не влияет на сходимость или расходимость числового ряда.

Еще раз заметьте, что в ходе подстановки значения в общий член степенного ряда у нас сократился множитель . Если бы этого не произошло, то это бы значило, что мы либо неверно вычислили предел, либо неправильно раскрыли модуль.

Итак, требуется исследовать на сходимость числовой ряд . Здесь проще всего использовать предельный признак сравнения и сравнить данный ряд с расходящимся гармоническим рядом. Но, если честно, предельный признак сравнения до ужаса мне надоел, поэтому внесу некоторое разнообразие в решение.

Используем интегральный признак:

Подынтегральная функция непрерывна на

Таким образом, полученный числовой ряд расходится вместе с соответствующим несобственным интегралом.

2) Исследуем второй конец интервала сходимости.

При

Используем признак Лейбница:

– Ряд является знаочередующимся.

– – члены ряда убывают по модулю. Каждый следующий член ряда по модулю меньше, чем предыдущий: , значит, убывание монотонно.

Вывод: ряд сходится

Полученный числовой ряд не является абсолютно сходящимся поскольку – расходится (по доказанному).

Ответ: – область сходимости исследуемого степенного ряда, при ряд сходится условно.

Пример 7

Найти интервал сходимости ряда и исследовать его сходимость на концах найденного интервала

Это пример для самостоятельного решения.

Кто утомился, может сходить покурить, а мы рассмотрим еще два примера.

Пример 8

Найти интервал сходимости ряда и исследовать его сходимость на концах найденного интервала

Решение: Найдем интервал сходимости ряда:

Предел по той причине, что числитель и знаменатель одного порядка роста. Более подробно об этом моменте и «турбо»-методе решения читайте в статье о признаке Даламбера.

Итак, ряд сходится при

Умножаем обе части неравенства на 9:

Извлекаем из обеих частей корень, при этом помним старый школьный прикол :

Раскрываем модуль:

и прибавляем ко всем частям единицу:

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость степенного ряда на концах найденного интервала:

1) Если , то получается следующий числовой ряд:

Множитель бесследно пропал, поскольку при любом натуральном значении «эн» .

И в третий раз обращаю внимание на то, что в результате подстановки сократились , а значит, интервал сходимости найден правильно.

По всем признакам для полученного числового ряда следует применить предельный признак сравнения. Какой ряд подобрать для сравнения? Об этой методике я уже рассказывал в соответствующем параграфе. Повторим.

Определяем старшую степень знаменателя, для этого мысленно или на черновике отбрасываем под корнем всё, кроме самого старшего слагаемого: . Таким образом, старшая степень знаменателя равна . Старшая степень числителя, очевидно, равна 1. Из старшей степени знаменателя вычитаем старшую степень числителя: .

Таким образом, наш ряд нужно сравнить со сходящимся рядом .

Используем предельный признак сравнения:

Получено конечное, отличное от нуля число, значит, ряд сходится вместе с рядом .

2) Что происходит на другом конце интервала?

При – а вот и вознаграждение за мучения в предыдущем пункте! Получился точно такой же числовой ряд, сходимость которого мы только что доказали.

Ответ: область сходимости исследуемого степенного ряда:

Чуть менее сложный пример для самостоятельного решения:

Пример 9

Найти область сходимости ряда
Достаточно для начала =)

В заключение остановлюсь на одном моменте. Во всех примерах мы опирались на признак Даламбера и составляли предел . Но всегда ли нужно делать именно так? Почти всегда. Однако в некоторых случаях бывает невероятно выгодно привлечь на помощь радикальный признак Коши и составить предел , при этом алгоритм решения задачи остаётся прежним! Что это за случаи? Это те случаи, когда из общего члена степенного ряда «хорошо» (полностью) извлекается корень «энной» степени, и такие примеры я разберу в статье о равномерной сходимости ряда.

Но «чайникам» с равномерной сходимостью лучше не спешить – сначала целесообразно изучить второй урок начального уровня – Разложение функций в степенные ряды. Примеры решений.

Решения и ответы:

Пример 3: Решение: интервал сходимости ряда найдём с помощью признака Даламбера:

Ряд сходится при

Слева нужно оставить только модуль, поэтому умножаем обе части неравенства на 7:

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость ряда на концах найденного интервала:

1) При

Проверяем выполнение условий признака Лейбница:

– ряд является знакочередующимся;

– члены ряда не убывают по модулю, следовательно, предела . не существует.

Вывод: ряд расходится, т.к. не выполнен необходимый признак сходимости ряда.

2) При – расходится по той же причине.

Ответ: – область сходимости исследуемого степенного ряда

Пример 5: Решение: с помощью признака Даламбера найдём интервал сходимости:

Ответ: Ряд сходится при

Пример 7: Решение: найдем интервал сходимости данного степенного ряда:

Ряд сходится при

Слева нужно оставить только модуль, умножаем обе части неравенства на :

В середине нужно оставить только «икс», вычитаем из каждой части неравенства 3:

– интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость ряда на концах найденного интервала:

1) При

Примечание: множитель сократился, значит, мы на верном пути.

Используем признак Лейбница:

Ряд является знакочередующимся;

члены ряда убывают по модулю;

каждый следующий член ряда по модулю меньше, чем предыдущий: , значит, убывание монотонно.

Таким образом, ряд сходится по признаку Лейбница.

Исследуем его на абсолютную/условную сходимость:

Используем интегральный признак:

Подынтегральная функция непрерывна на $[a, b]$. Таким образом, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ расходится вместе с соответствующим несобственным интегралом.

Примечание: здесь можно было использовать и предельный признак сравнения.

Вывод: ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится условно.

2) При $x = 1$ – расходится (по доказанному).

Ответ: Область сходимости исследуемого степенного ряда: $x \in (-1, 1)$, при $x = 1$ ряд сходится условно.

Область сходимости окончательно можно записать так: $x \in (-1, 1)$, или даже так: $x \in (-1, 1) \cup \{1\}$.)

Пример 9: Решение: Найдем интервал сходимости ряда:

Ряд сходится при

$x \in (-1, 1)$ – интервал сходимости исследуемого степенного ряда.

Исследуем сходимость ряда на концах найденного интервала.

1) При $x = 1$

Сравним данный ряд с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Используем предельный признак сравнения:

Получено конечное число, отличное от нуля, значит, полученный числовой ряд расходится вместе с гармоническим рядом.

2) При $x = -1$ – расходится (по доказанному).

Ответ: область сходимости исследуемого степенного ряда:

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov., Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov., Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov., Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov., Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.

5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>

6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.

9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.

10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.

11. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.

12. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.

13. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.

14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.

15. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.

16. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Testkari matritsa. Testkari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.

43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>

69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor vaaralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>

70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАРОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ ВСОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.

74. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, СВОДЯЩИЕСЯ К ОДНОРОДНЫМ (И НЕ ТОЛЬКО)

Abstract:

Этот небольшой практикум полезно проработать сразу после изучения вводной статьи о дифференциальных уравнениях и статьи об однородных ДУ. Несмотря на то, что указанный в заголовке тип уравнения довольно редко встречается на практике, сейчас вам представится отличная возможность отработать ОБЩУЮ ТЕХНИКУ решения диффузов, об азах и особенностях которой я рассказал на первом же уроке по теме.

Key words:

Более того, диффуз может быть подзашифрован, например, Дифференциальные уравнения, сводящиеся к однородным (и не только).

Author of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Workspace (Education subject)

Независимый искатель

– постоянные коэффициенты. При этом особой милости ждать не стоит – в большинстве практических примеров все или многие числа отличны от нуля. Более того, диффуз может быть подзашифрован, например, так:

Или так: плюс всякие «шероховатости» с раскрытием скобок и/или перестановкой слагаемых.

Очевидно, что при уравнение является однородным, и сейчас нам предстоит разобраться в ситуации, когда хотя бы один из этих коэффициентов не равен нулю. Сия «неудобная» ситуация разрешима двумя путями..., ...наверное, вы соскучились по высшей алгебре:

– если определитель, то данное ДУ приводится к однородному уравнению, если же, то – к уравнению с разделяющимися переменными (либо переменные можно разделить сразу). Гораздо чаще приходится иметь дело с первым случаем, с него и начнём:

Пример 1

Решить дифференциальное уравнение

Решение: сначала проверяем, равен ли указанный выше определитель нулю; значит, предложенное ДУ сводится именно к однородному уравнению.

На первом шаге составим систему линейных уравнений с неизвестными «альфа» и «бета»:

По какому принципу составлена эта система, думаю, прекрасно видно. Так как вычисленный определитель системы отличен от нуля, то она имеет единственное решение:

Здесь я умножил 2-е уравнение на 2 и сложил уравнения почленно. Но, разумеется, можно использовать и любой другой способ решения, проще всего – «школьный».

Теперь в дифференциальном уравнении нужно провести следующие линейные замены:

, где «икс и игрек с птичками» – новые переменные

Обозначения, конечно, не сильно удобные, но другие варианты не особо лучше. Так, вместо иногда используют прописные буквы. Этот вариант, кстати, неплох, если вы оформляете решение в электронном виде, но в рукописи «большая» буква где-нибудь, да получится «малой». В некоторых источниках можно встретить переход к другим буквам, например, к паре. Однако в них точно запутаются «чайники». И поэтому давайте остановимся на «птичках», главное, следить, чтобы они «не улетели».

Итак, в соответствии с обозначенными заменами, в уравнение ВМЕСТО «икса» подставляем, а ВМЕСТО «игрека»:

Дифференциалы раскрываются «без последствий»:

и правая часть тоже в шоколаде:

В результате свободные члены исчезли (как оно и должно было произойти), и мы имеем дело с банальным однородным уравнением, которое решается с помощью стандартной замены:

Разделяем переменные:

Внимание! Сбрасывая в знаменатель, мы рискуем потерять одно из решений, на чём я уже заострял внимание в статье об однородных уравнениях. Соответствующую проверку выполним после нахождения общего интеграла:

последние два шага сделаны для удобства последующего интегрирования.

В левой части можно использовать метод неопределённых коэффициентов, но рациональнее применить небольшой трюк, о котором я рассказывал ещё на уроке об интегрировании дробей:

Обратите внимание, что константу не имеет никакого смысла «заталкивать» под логарифм – по той причине, что у нас нарисовались не только они:

Время собирать урожай! – упаковываем логарифмы:

осуществляем обратную замену :

и АККУРАТНО проводим упрощения:

На завершающем этапе возвращаемся к исходным переменным:

– и перед обратными заменами полезно просмотреть всё решение – не потеряли ли мы где-нибудь «птиц».

Опять же проявляем ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ:

Напоминаю, что общий интеграл предпочтительнее записывать в виде .

Теперь вспоминаем о нашем неравносильном преобразовании (делении) и выясняем, является ли функция решением дифференциального уравнения. Используя обратную замену , представляем эту функцию в явном виде:

подставляем её вместе со своей производной в исходное уравнение :

– получено верное равенство, значит, функция является решением данного ДУ, и, более того, она не учитывается в общем интеграле!

Таким образом, при делении на мы действительно потеряли решение, которое нужно дополнительно указать в ответе:

общий интеграл: , ещё одно решение:

Выполним проверку. Фактически она заключается в нахождении производной от неявно заданной функции:

Приводим выражение левой части к общему знаменателю и избавляемся от дроби:

НЕ ТОРОПЯСЬ, проводим окончательные упрощения:

– в результате получено исходное дифференциальное уравнение, значит, решение найдено верно.

Это была далеко не самая трудная проверка. По возможности, всегда старайтесь проверять полученный результат!

А теперь выполним задание, которое я обещал разобрать в статье об однородных уравнениях, а именно решим задачу Коши для такого уравнения. Найдём частное решение, удовлетворяющее, например, начальному условию . Как это сделать? Очень просто: в общий интеграл нужно подставить и выяснить, чему равна константа:

Таким образом, частный интеграл:

Мысленно убедитесь, что он удовлетворяет начальному условию

Пара интересных задач для самостоятельного решения:

Пример 2

Найти общее решение уравнения

Это задание примечательно тем, что «игрек» в нём остаётся «игреком» ;-)

Пример 3

Найти частное решение уравнения , соответствующее начальному условию

А здесь... впрочем, сами оцените! Из узнаете нечто новое. Да, чуть не забыл – перед тем, как решать, приведите уравнение к виду – так будет гораздо удобнее.

Краткие решения и ответы в конце урока. Не ленимся выполнять проверку! – дифференцирования много не бывает =)

Систематизируем алгоритм решения уравнения (хотя бы один из коэффициентов не равен нулю) для случая

– Собственно, проверяем условие и делаем вывод, что уравнение сводится к однородному. Этот пункт можно выполнить и устно, ограничившись записью «сведём уравнение к однородному».

– Составляем и решаем систему

– Переходим к новым переменным

«Птички» можно заменить другими подходящими пометками, например, «волнами»: , или же вообще использовать другие буквы – кому как удобнее. Если или , то проводим только одну замену (ну а зачем «вхолостую» менять букву?).

– В результате проведённых замен должно получиться однородное уравнение, которое решается по обычному алгоритму.

– Проводим обратные замены и приходим к общему интегралу. На завершающем этапе обязательно проверяем, не потеряли ли мы корни! Это может произойти в результате деления или сокращения на какую-либо отличную от константы функцию (например, когда мы сокращаем каждое слагаемое на).

Для случая же всё ещё проще. Здесь мы либо сразу разделяем переменные, либо добиваемся этой возможности с помощью одной из следующих замен:

Сначала разберём частную версию уравнения в которой.

Решить уравнение

Решение: совершенно понятно, что , и альтернативы нет – проводим замену:

Находим дифференциал: , откуда выражаем .

Теперь подставляем и в исходное уравнение:

Дальнейшее просто:

Внимание! Здесь мы сбросили «зет» в знаменатель, и к этому неравносильному преобразованию нужно будет вернуться в конце решения:

Обратная замена :

Теперь проверим, не является ли потерянная функция решением ДУ. Для этого подставляем её вместе со своей производной в исходный диффур :

Является! И она не входит в общий интеграл ни при каком значении константы!

Ответ: общий интеграл: , ещё одно решение:

, что и требовалось проверить.

Казалось бы, такое простенькое уравнение, но если не знать метод решения – придётся туго!

Вторая частная разновидность решается с помощью замены . В силу линейности дифференциала: , откуда выражаем:

После чего подставляем и в наше уравнение:

– и всё дело тоже свелось к уравнению с разделяющимися переменными.

Следует отметить, что уравнение является линейным неоднородным: (стандартный вид), и к нему применимы обычные алгоритмы решения этого уравнения (см. по ссылке). Но, как вариант, годится и рассмотренная выше замена.

Уравнение с «полным комплектом» для самостоятельного изучения:

Пример 5

Найти общий интеграл уравнения

Подумайте, что лучше обозначить за «зет», впрочем, чего тут думать.... Для разнообразия я провёл решение через дифференциалы, но здесь, конечно, проще привести уравнение к «дробному» виду.

И в заключение урока хочу рассказать поучительную историю о том, почему же всё-таки не нужно тянуть котов за хвосты =) После написания 1-го абзаца статьи меня вдруг заинтересовало происхождение этого фразеологизма. И шустрый Гугл сразу же стал предлагать тематичную рекламу, которую я просто не мог не заскриншотить:

Но это было ещё не всё – в наше время успешен тот, кто учитывает интересы всех клиентов:

И поэтому я рекомендую вам безотлагательно перейти к изучению линейных неоднородных уравнений 1-го порядка – чтобы на китайской барахолке появились и они! =)

Решения и ответы:

Пример 2: Решение: очевидно, что является решением данного уравнения. Вычислим:

, значит, данное уравнение приводится к однородному. Составим и решим систему:

Проведём замену :

В полученном однородном уравнении проведём замену :

! Примечание: при делении на мы как раз и теряем «очевидное» решение

Обратная замена

Ответ: общий интеграл: , ещё одно решение: (которое не вошло в общий интеграл)

Пример 3: Решение: представим уравнение в виде и сведём его однородному. Составим и решим систему:

Проведём замены :

В полученном однородном уравнении проведём замену :

Общее решение:

Найдём частное решение, удовлетворяющее начальному условию :

Ответ: частное решение:

Примечание 1: по условию требовалось решить задачу Коши, и поэтому я не контролировал потерю решений. Но здесь следует помнить, что нужно частное решение может оказаться и среди потерянных!

Примечание 2 : данное уравнение является линейным неоднородным: (стандартный вид) и его можно решить другими способами.

Пример 5: Решение: – сведём данное ДУ к уравнению с разделяющимися переменными. Проведём замену:

Выполним подстановки :

Умножим каждое слагаемое на -2 :

Разделяем переменные и интегрируем:

! Берём на заметку деление на «зет» и продолжаем:

Обратная замена :

Поставим потерянную функцию и её дифференциал в исходное дифференциальное уравнение :

Таким образом, функция является корнем ДУ и не входит в общий интеграл. Переобозначим константу: и запишем окончательный

ответ: общий интеграл: , ещё одно решение:

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov, Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov, Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov, Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov, Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.
11. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.

12. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А. Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст.99.

38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>

64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>
69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://opencscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>
70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ
71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.
74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

AJDODLARIMIZ QOLDIRGAN ULKAN MA'NAVIY MEROSNING SHAXS TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Abstract:

Maqola Abdulla Avloniyga bag'ishlangan bo'lib, maqolada uning tarjimai holi va Ma'rifatparvarlik dasturi, tarbiya haqidagi ma'lumotlari aks ettirilgan.

Key words:

mutafakkir, doston, ma'naviy qadriyat, komil inson, professional teatr, Usuli jadid, adabiy meros

Author of the article:

Lapasov Muxammadsodiq Akramjon

Sharqning buyuk mutafakkirlari va allomalari o'zlarining butun ijodiy faoliyatlarini shaxs ma'naviy qadriyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratganlar desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aynan ana shu xususiyati bilan sharq mutafakkirlarining ijodiy faoliyatlari g'arb mutafakkirlariniki bilan farqlanib turadi. Masalan, Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida mardlik, to'g'riso'zlik, ma'rifatga intilish, mehnatsevarlik, kattalarga hurmat-izzat bilan munosabatda bo'lish, davlat va xalq manfaatlarini o'z manfaatidan ustun ko'rish kabi insoniy fazilatlar o'z ifodasini topgan bo'lib, shoir shu orqali shaxs ma'naviyatini shakllantirish va rivojlantirishga harakat qilgan. Farhodga mamlakatni boshqarish imkoniyati berilganda, u o'zining hali ancha yosh ekanligini, bu borada hali tajribaga ega emasligini, bu ishni undan yoshi katta bo'lgan va davlat boshqaruvi bo'yicha ancha tajribaga ega kishilar qo'lga olsa yaxshi bo'lishini ta'kidlab, taklifni qabul qilmaydi. Vaholanki, Farhod bu borada yetarlicha bilim va tajribaga ega ekanligini quyidagi fikrlari orqali ko'rsatib berishga harakat qilgan:

- O'zini o'zi baholay bilish va biror-bir yuklatilayotgan vazifa bo'yicha mas'uliyatni chuqur his qila bilish;
-Biror-bir ish yuzasidan qaror qabul qilishda shoshmasdan uzoqni ko'rib harakat qilish;
-Yoshi katta va tajribasi ko'p bo'lgan odamlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish va ular tajribasidan o'rnatib olishga intilish;
-Mansabparastlik illatidan o'zini yiroqda tutish.
Shuningdek, sohibqiron Amir Temur bobomiz ham o'z tuzuklarida ko'plab tarbiyaviy ahamiyatga molik bo'lgan ko'rsatmalarni berib o'tgan. Ayniqsa, u kishining davlat boshqarish faoliyatiga faqat va faqat adolat bilan yondashish kerakligi, ilm-ziyo ahliga doimo adolatli munosabatda bo'lish kerakligi to'g'risidagi fikr-mulohazalari bevosita

Workspace (Education subject)

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

ma'naviyatni shakllantirishda katta ahamiyatga egadir. Umuman olganda, ma'naviyqadriyatlarining shaxs ma'naviyatini shakllantirishdatutgan o'rni beqiyosdir. Ma'naviy qadriyatlar har bir millatning o'z ona tilida yaratilganligi tufayli ushbu tilning naqadar jozibali ekanligini namoyon etadi. Bu esa shaxsda o'z ona tiliga bepisand bo'lmaslik tuyg'usini rivojlantiradi. Ma'naviy qadriyatlar har bir millatning o'zligini namoyon etadi. Chunki ular bevosita shu millatning ruhiyati asosida shakllangandir. Ma'naviy qadriyatlar har bir shaxsning o'z xalqi va vatanining tarixini sevishga, o'z ajdodlari bilan har lahzada faxrlanishga undaydi.

Adulla Avloniy xalq orasida ilg'or fikrlarni tarqatishda, ilm va ma'rifatni tashviq qilishda gazeta, jurnallarning roli g'oyat katta ekanligini yaxshi bilar edi. U 1907-yili "Shuhrat", "Osiyo" nomli gazetalar chiqarib unga muharrirlik qiladi. Gazetaning birinchi sonida matbuotning roli, gazetaning vazifasi haqida fikr yuritib: "Matbuot har insonga o'z holini ko'rsatuvchi, ahvol-olamdan xabar beruvchi, qorong'i kunlarni yorituvchi, xalq orasida ilm, ittifoq, himmat g'oyalarini yoyuvchidir",deb aytadi.

XX asr boshlarida O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida va pedagogik fikrlarning rivojida Abdulla Avloniy alohida o'rin egalladi. Butun faoliyati davrida u o'z xalqiga xizmat qiladigan komil insonni yetishtirish, uning ma'naviyatini shakllantirishga alohida e'tibor berdi. Abdulla Avloniy o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo'lga qo'yishda katta xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedagogdir. Abdulla Avloniy o'zbek ziyolilari ichida birinchilardan bo'lib, o'zbek xalq teatrini professional teatrga aylantirish uchun 1913-yilda "Turon"nomi bilan teatr truppasini tashkil qiladi. Biroq bu truppaning professional teatrga aylantirish uchun katta to'siqlar bor edi

Chor hukumatining mustamlakachilik siyosati xalqning ijtimoiy ongining uygʻonishiga yordam koʻrsatuvchi teatrlarning barcha shakllariga qarshi edi. Teatrga ana shunday salbiy munosabat boʻlgan bir paytda Avloniyning teatr truppasini tashkil qilishi va ijtimoiy mazmundagi pyesalarni sahnalashtirishi uning xalq maʼrifati yoʻlidagi zoʻr jasorati edi. M.Rahmonov Avloniyning teatrchilik faoliyati haqida quyidagilarni keltiradi: Avloniy truppa uchun “Advokatlik osonmi?”, “Pinak”, “Ikki muhabbat”, “Portugaliya inqilobi” kabi dramalar yozdi. 1916-yili ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidkiy Ruxillo Toshkentga kelib, “Turon” trupпасi bilan birga “Layli va Majnun” spektaklini qoʻyadi. Avloniy bu spektaklda Kaysning otasi rolini ijro etadi. Truppa aʼzolari bilan Avloniy 1914-1916 yillarda Fargʻona vodiysida gastrollarda boʻladi. Abdulla Avloniy 1917-yil inqilobiy oʻzgarishlar qadar Turkistonda juda katta ijtimoiy-maʼrifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar harakatining koʻzga koʻringan namoyonlaridan biri edi. Abdulla Avloniy ilgʻor ziyoli kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari va matbuotdan tushgan mablagʻlarga dunyoviy ilmlarni oʻqitadigan “Usuli jadid”, yaʼni yangicha ilgʻor usuldagi oʻquv muassasalarini ochdi va bu oʻquv muassasalarida oddiy xalq bolalarini oʻqitdi. Ular oʻz millatlaridan yetuk olimlar, bilimdon mutaxassislar, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod, Vatanni ozod, farogʻon etishlarini orzu qildi va bu yoʻlda fidoyilik koʻrsatdi. Abdulla Avloniy 1907-yilda Toshkentning Mirobod mahallasida, keyinchalik Degrez mahallasida yangi usuldagi oʻquv muassasalar ochdi. Oʻquv muassasalardagi oʻquv asbob-anjomlarini oʻzgartirdi, oʻz qoʻli bilan doska va partalar yasadi. Oʻquv muassasasiga qabul qilingan tarbiyalanuv-chilarning asosiy qismi kam-bagʻal kishilarning bolalari boʻlganligi uchun kiyim-kechak, oziq-ovqat, daftar-qalam bilan taʼminlash maq-sadida, doʻstlarining koʻmagida “Jamiyati xayriya” tashkil etadi va bu jamiyatga oʻzi raislik qiladi. “Nashriyot” shirkati tuzib, Xadrada “Maktab kutubxonasi” nomli kitob doʻkonini ochdi. Avloniyning maktabi oʻz oldiga qoʻygan maqsad va vazifalariga koʻra mashgʻulotlarni sinf dars tizimi asosida oʻz ona tilida olib borilishi bilan eski usul maktabidan farq qiladi. Oʻz oʻquv muassasasida tarbiyalanuvchilarga geogra-fiya, tarix, adabiyot, til, hisob, handasa, hikmat kabi fanlardan muayyan maʼlumotlar beradi. Abdulla Avloniyning ilk toliblaridan biri, Toshkent davlat universitetida uzoq yillar dars bergan taniqli pedagog, marhum Yusuf Toxiriy Avloniy Mirobodda tashkil qilgan oʻquv muassasasi haqidagi xotiralarida shunday deb yozgan edi: Shaharning qarama-qarshi chekkasida temir yoʻl ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi tipdagi oʻquv muassasasi ochilganligi haqida

eshitib qoldik. Tez orada bu oʻquv muassasasining fazilatlarini haqida shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrugʻi butun shaharga tarqaldi. Ham-maning tilida: “Miroboddagi maktab 6 oyda oʻqish-yozishni oʻrgatar emish”, degan gap yurardi. Bizga juda sirli tuyulgan bu maktabni va uning donishmand muallimini koʻrishga oshiqardik. Nihoyat, bir kuni 3-4 tamiz borishga jazm qildik. Oʻquv muassasasi pastakkina, nim qonrogʻi boʻlib, masjid yoʻlagida joylashgan edi. Xonaning tepasidagi yorugʻlik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomgʻir tushib turardi. Lekin xonada oʻquvchilar va domlarning shogirdlari koʻp edi. Xayolimizda domlarning allaqanday bir sirli tomoni bor edi. Bizni qotmagina kichik jussali, qorachadan kelgan, istarasi issiq, choʻqqi soqol bir kishi kutib oldi. Bu nomi tilga tushgan muallim Avloniy edi. Oʻqishga qabul qilindik. Koʻp oʻtmay koʻzimizga yangi bir dunyo ochilganiga toʻla ishonch hosil qildik. Bolalarimizning oldi bir necha yildan beri oʻquv muassasasiga qatnab yurgan boʻlsalar ham mirobodliklar oldida uyalib qoldik. Ular oʻqish-yozishda, hisob masalalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabarlarini bilan hammamizni lol qoldirishdi. Ayni zamonda bizning eski oʻquv muassasamiz boʻshab, Miroboddagi Abdulla Avloniy oʻquv muassasasi bizdan borgan tarbiyalanuvchilar bilan liq toʻldi. Shu tariqa bu oʻquv muassasasi tobora shuhrat topib bordi. Abdulla Avloniy “Usuli jadid” oʻquv maktablari uchun toʻrt qismdan iborat “Adabiyot yoxud milliy sheʼrlar” hamda “Birinchi muallim” (1912), “Turkiy guliston yoxud axloq” (1913), “Ikkinchi muallim” (1915), “Maktab gulistoni” (1917) kabi darslik va oʻqish kitoblari yaratdi. Bu asarlarida hamda publitsistik maqolalarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, oʻquv maktab va maorifni ulugʻlab, oʻz xalqini ilmli, madaniyatli boʻlishga chaqiradi. Asrimiz boshlarida yangi maktablar uchun yozilgan alifbelar anchagina edi. Shular orasida “Birinchi muallim”i ham oʻziga xos oʻrniga ega. “Birinchi muallim”1917-yil toʻntarishiga qadar 4 marta nashr etilgan. Avloniy uni yozishda mavjud darsliklarga, birinchi navbatda Saidrasul Aziziyning “Ustoz avval”iga suyanadi (dars berish jarayonida orttirgan tajribalaridan samarali foydalanadi). Avloniyning “Ikkinchi muallim” kitobi “Birinchi muallim” kitobining uzviy davomidir. Abdulla Avloniyning pedagogikaga oid asarlari ichida “Turkiy guliston yoxud axloq” asari XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlar taraqqiyotini oʻrganish sohasida katta ahamiyatga molikdir. “Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy va taʼlimiy-tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi bir ilm-axloq haqida fikr yuritiladi.

Shu jihatlardan qaraganda, bu asar Yusuf Hos Xojibning "Qutadg'u bilig", Nosir Xisravning "Saodatnoma", Sadiyning "Guliston" va "Bo'ston", Jomiyning "Bahoriston", Navoiyning "Mahbub ul-qulub", Axmad Donishning "Farzandlarga vasiyat" asarlari shaklidagi o'ziga xos tarbiyaviy asardir. Abdulla Avloniy pedagog sifatida tarbiyalanuvchi tarbiyasining roli haqida fikr yuritib, "Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'stirmoq, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq, yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmak kabidir", - deydi. Uning fikricha, tarbiyalanuvchilarda axloqiy xislatlarning tarkib topishidagi ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va tarbiyalanuvchining atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega. O'zbek pedagogi-kasi tarixida Abdulla Avloniyning birinchi martapada pedagogikaga "Pedagogiya", ya'ni tarbiyalanuvchi tarbiyasining fani demakdir, deb ta'rif berdi. Tabiiy, bunday ta'rif Avloniyning pedagogika fanini yaxshi bilganligidan dalolat beradi. Abdulla Avloniy tarbiyalanuvchi tarbiyasini nisbiy ravishda quyidagi 4 bo'limga ajratadi:

1. "Tarbiyaning zamoni".
2. "Badan tarbiyasi".
3. "Fikr tarbiyasi".
4. "Axloq tarbiyasi".

"Tarbiyaning zamoni" bo'limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammaning: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlaydi. "Al-hosil, tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir" deb uqtiradi Abdulla Avloniy. Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq, deb hisoblaydi adib. Tarbiyalanuvchilarda fikrlash qobiliyatini o'stirish va bu tarbiya bilan muntazam shug'ullanishi bu mutaxassisning zarur va muqaddas vazifasidir. Kasb mutaxassisi metodikasida o'quvchi intizomi asosiy omillardan hisoblanadi. Avloniy intizomni inson xarakterini tarbiyalovchi, mukammallashtiruvchi manba, deb biladi hamda unga doim rioya qilish kerakligini ta'kidlaydi: "Intizom qiladigan ibodatlarimizni, ishlarimizni har birini o'z vaqtida tartibi ila qilmoqni aytilur. Agar yer yuzida intizom bo'lmasa edi, insonlar bir daqiqa ham yashay olmas edilar".

Tarbiya har tomonlama taraqqiy etgan inson shaxsini tarkib toptirishda muhim rol o'ynaydi. Yosh avlod tarbiyasida milliy ruhiyat, umuminsoniy, xalqchil milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar yetakchi o'rin tutmog'i lozim (tarbiya-etnopsixologik va etnopedagogik munosabat).

Bular orqali yoshlarda quyidagi fazilatlarini tarbiyalash lozim: a) Yoshlarda vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirish; b) Xayrixohlik, odamlarga hurmat, mehr-shafqat; d) Kattalarni hurmat qilish, e'zozlash; e) Muloyimlik; f) Ishbilarmonlik, mohirlik, ishchanchlik, iqtisodiy tafakkur; g) Kichik yoshdan mehnatsevarlik; h) Jismoniy baquvvatlik; i) Axloq odoblilik; j) Oilaparvarlik; k) Ayollarga hurmat; l) O'zaro hamkorlikka intiluvchanlik.

Ma'lumki, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bilan oila, mahalla, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar, ilmiy-pedagogik kadrlar shug'ullanadilar. Tarbiya jarayoni barcha ishtirokchilarning bahamjihatlik bilan olib boradigan ishlarigina o'zining ijobiy natijalarini berishi mumkin. Yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalash, ta'limning eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy pedagogikada ta'limni tarbiyadan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Faqat bir narsani unutmaslik kerakki, tarbiya ma'lum bir ma'noda ta'limdan yuqori turadi. Hazrat Ali Roziyallohu Anhudan bir kishi so'ragan ekan: "Ey, Ali aytinch, ilm afzalmi, yoki odob?". Hazrat Ali uch marta so'raganlarida ham "Ilm" deb aytgan ekanlar. Chunki odobsiz boladan jamiyatga naf tegmaydi. Qachonki insonda ilm bilan odob birgalikda mujassam bo'lsagina, uni barkamol shaxs sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Bu borada jadid alloma Abdulla Avloniyning ibratli hayot yo'li, u kishi qoldirgan ilmiy va adabiy meroslarini bolalar tarbiyasiga tadbiiq etish muhim omillardan biri hisoblanadi. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li". T., 1992-y.
2. I.A.Karimov. "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari". T., 1997-y.
3. I.A.Karimov. Barkamol avlod "O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". T., 1997-y.
4. I.A.Karimov. "Bizdan ozod va obod Vatan qolsin". T., 1994-y.
5. I.A.Karimov. "Metin irodali insonlar yurtiga ehtirom" Xorazm viloyati saylovchilari bilan uchrashuvda so'zlagan nutq. 1999-yil 24-dekabr "Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz". 8-jild, T., "O'zbekiston", 2000-y.
6. I.A.Karimov "Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulimiz" Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 16-fevraldagi majlisida so'zlagan ma'ruza. "Xalq so'zi", 2001-yil, 16-fevral.
7. I.A.Karimov. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" Tarixchi olimlar va jurnalistlar bilan suhbat. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. 7-jild, T., "O'zbekiston", 1990-y.

CONCEPT OF BIOLOGICAL MEMBRANES. FUNCTION AND IMPORTANCE OF BIOLOGICAL MEMBRANES

Abstract:

This article provides an overview of biological membranes. In particular, detailed information was given about the structure of biological membranes and their permeability.

Key words:

conductivity, integral, peripheral, diffusion, hydrophilic, hydrophobic, polar, antioxidant.

Author of the article:

Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li
Ximmatov Adashmurod Sobir o'g'li
Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li
Nazarov Asadjon Fozil o'g'li
Sabriyev Bo' ribek Umidillo o'g'li

Workspace (Education subject)

Student of Samarkand State
Medical University
Student of the Termiz branch of
the Tashkent Medical Academy

INTRODUCTION

Biological membrane is an important functional unit of the cell. In general, disruption of membrane function leads to disruption of normal functions in the body. Carbohydrates, proteins, and lipids, which are components of the membrane, each have their own function. Quantitative change of these also leads to disruption of membrane activity. The selection function is the most important function of the membrane, and it is one of the most important features of not only the cell, but also the whole organism. The change of this one small membrane affects the whole organism. Changes in the membrane are mainly caused by radicals. Antioxidants are used to prevent these changes.

One of the important components of the cell is the cell membrane. It performs several main functions in the cell, the main functions of the membrane are:

1. It surrounds and separates cells and cell organoids. In particular, the plasma membrane separates the cell from the external environment and protects it from mechanical and chemical effects. At the same time, the plasma membrane maintains the difference in the concentration of metabolites and inorganic ions between the inside and outside of the cell.
2. Controls the transport of metabolites and ions into the cell and plays an important role in maintaining homeostasis.
3. Receiving the signal outside the cell and transmitting it inside the cell.

4. Enzymatic catalysis. In particular, it participates in the energy exchange of respiratory enzymes located in mitochondrial membranes, enzyme systems in the endoplasmic reticulum, in the detoxification of xenobiotics, and in the biosynthesis of fats.

5. Connection and interaction with intercellular matrix and other cells, participates in cell adhesion and tissue formation.

6. Ensuring the shape and movement of cells and organelles.

LITERATURE ANALYSIS AND METHODS

All biological membranes are polar in structure. Membrane structure consists of proteins, carbohydrates and fats. Their quantity depends on the function of the cell. For example, 75% of myelin is fat, and there are many proteins in the inner membrane of mitochondria. The outer layer of the plasma membrane contains carbonated water. The composition of lipids in membranes is related to their cell and tissue specificity. Membrane proteins have different amounts depending on the function of this membrane. For example, 20% of myelin is protein, but 75% of the inner membrane of mitochondria, where enzymatic processes take place at a high level, is protein. So the conclusion is that the more active the membrane is, the more proteins there are.

RESULTS

There are 2 types of membrane proteins according to their location:

1. Peripheral proteins, they stick to the surface of the membrane by electrostatic force.
2. Integral proteins, they are proteins floating like an iceberg in the lipid sea.

For example, spectrin is a peripheral protein in erythrocytes. It performs the task of maintaining the shape of erythrocytes. Glycophorin is an integral protein in erythrocytes. Its function is to ensure that erythrocytes do not stick together.

Another characteristic of membranes is the lipid bilayer.

The phosphorous part of phospholipid is hydrophilic and is attracted to the cytoplasm. Lipid, that is, the tail part is close to the tail part on the other side. Then 2 layers of phospholipid layers are formed.

Another main function of the membrane is the asymmetric arrangement of membrane parts. In particular, peripheral and integral proteins are located asymmetrically. Enzymes are mainly located on the inner surface of the plasma membrane, proteins that provide communication between the cell and other cells and receive external signals are located on the surface of the membrane, not only proteins, but also phospholipid molecules are asymmetrically located.

DISCUSSION

Another function is to select substances. Substances pass through the membrane in 3 different ways. The first is a simple diffusion way, in which simple molecular substances are transferred from the high concentration to the low side. In this case, substances with a low concentration are transferred to the side with a high concentration in this way. This process is somewhat complicated.

CONCLUSION

The membrane is the main structural unit of the cell and performs one of the most important tasks in the cell. In general, the most important function of the membrane is its permeability. For example, every substance or ion entering the cell must be checked and recorded. Also, when the amount of substances in the inner and outer layer of the cell is not constantly the same, cell stability is disturbed and a pathological condition occurs. All these situations are controlled by the membrane.

LIST OF REFERENCES

1. Sabirova R. A. Yuldashev N. M. - Biochemistry
2. T.S. Saatov, A.Z. Zikiriyayev, T.M. Saidov - Biochemistry
3. R.A Sabirova, O.A Abrorov, F.Kh Inoyatova, A.N Aripov - Biological chemistry
4. Javodbek Mirzaali o'g'li, A. (2022). VITAMINLAR. VITAMIN HAQIDA TUSHUNCHA. VITAMINLARNING HOZIRGI KUNDA INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(11), 13-16. Retrieved from <http://interonconf.org/index.php/idre/article/view/264>

5. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li, SultonmirzayevXikmatillo Eminjon o'g'li, Saydaxmatov AkobirRavshan o'g'li. (2022). LIVER ANATOMY, HISTOLOGY AND PHYSIOLOGY. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS, 1(11), 8-11.

6. Abdivaxidov Ma'rufjon Raxmon o'g, HakimovMehrob Yorqin o'g'li, Vaxobov Fayoziddin Husano'gli, Umurzaqov Yorqin Akmal o'g'li, AsfandiyorovJavodbek Mirzaali o'g'li. (2022). YURAK FIZIOLOGOYASI, YURAK AVTMATIYASI, ELEKTRAKARDIAGRAMMA. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY. 1(4), 4-8.

7. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li, Rashidov Abdulaziz Ashurali o'g'li. (2022). OXIRGI MIYA, UNING YOSHGA QARAB O'ZGARISHI. PLASHNING RELEFI. OXIRGI MIYANING OQ MODDASI. BAZAL O'ZAKLAR. PEDAGOG. 1(3), 319-326.

8. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Xushmurodov Doniyor Turg'un o'g'li, Nazarov Asadjon Fozil o'g'li. (2022). Liver Structure and Functions, Hepatocytes Information About. American Journal of Economics and Business Management. 5(11), 215-216.

9. Javodbek Asfandiyorov, Kamola Nomozova, Lochinbek Azimov, Abdullo Ibrohimov, Mahliyo Hamdamova. (2022). O 'ZBEKISTONDA SURUNKALI KASALLIKLAR. Академическиеисследования в современной науке. 1(17), 118-121.

10. Ahmedova Saodat Toshboltayevna, Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, FozilovNurillo Bahromjon o'g'li. (2022). SIFILIS (ZAXM) KASALLIGI, UNING ALOMATLARI VA BIRLAMCHI OQIBATLARI. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. 2(17), 153-155.

11. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., & Davronbek Ulug'bek o'g, T. (2022). TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 729-731.

12. Abdukamol qizi, NZ, Raxmat qizi, SX, Alisher o'g'li, AA, Raxmon o'g'li, AM, & Mirzaali o'g'li, AJ (2022). Kardiojarrohlik haqida. Central Asian Journal of Medical and Natural Science , 3 (5), 694-696.

<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1157>

13. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., Eminjon o'g'li, S. X., & Aliqulo'g'li, N. B. (2022). ANESTHESIA AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS. *Gospodarka ilnnowacje.*, 28, 191-192.
14. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Eminjon o'g'li, S. X., Aliqul o'g'li, N. B., & Begzodo'g'li, M. M. (2022). Importance of medical prevention in medicine. *Texas Journal of Medical Science*, 13, 175-176.
15. Asfandiyorov, J., Haydarov, F., Mardonov, M., Sultonmirzayev, X., & Tojiddinov, D. (2022). QON. QONNING SHAKLLI ELEMENTLARI. ERITROTSITLAR. ERITROTSITLARNING ORGANIZMDAGI AHAMIYATI HAMDA ERITROTSITLARGA BOG'LIQ BO'LGAN KASALLIKLAR. Models and methods in modern science, 1(15), 132-135.
16. Asfandiyorov, J., Toshpulatov, A., Dobilov, F., Fozilov, N., & Sunnatullayeva, M. (2022). ADENOKARSINOMA KASALLIGINING UMUMIY XUSUSIYATLARI XUSUSIDA. Current approaches and new research in modern sciences, 1(4), 70-72.
17. Turdimuratov, B., Shermamatov, X., Asfandiyorov, J., Tojiddinov, D., & Sharifjonov, S. (2022, October). O 'ZBEKISTONDA TIBBIYOT SOHASINI RAQAMLASHTIRISH. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 25-27).
18. Choriyeva, Z. Asfandiyorov, J., Aminova, M., Tojiddinov, D., & Bozorova, GZ (2022). BUYRAK ANATOMIYASI, PATOLOGIYASI VA BUYRAK KASALLIKLARI: NEFRIT HAQIDA MA'LUMOT. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke* ,1 (15), 67-69.
19. Asfandiyorov, J., Sunnatullayeva, M., Alpomishev, J., Nurmatov, X., & Rashidova, Z. (2022). PILONEFRIT KASALLIGI VA U KELTIRIB CHIYARGAN OQIBATLAR XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Академические исследования в современной науке*, 1(15), 55-57.
20. Asfandiyorov, J., Aminova, M., Sunnatullayeva, M., Karimov, M., & Tojiddinov, D. (2022). SIFILIS (KASALLIK), UNING BELGILARI VA BIRINCHI OQIBATLARI. *Tibbiyot fanlari va klinik tadqiqotlar xalqaro byulleteni* , 2 (10), 10-11.
21. Asfandiyorov, J., Bozorova, G. Z., Sunnatullayeva, M., Qodirov, M., & Aminova, M. (2022). JIGAR IMMUNITETI VA UNING INSON SOG 'LIG 'I UCHUN AHAMIYATI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 17-19.
22. Choriyeva, Z., Asfandiyorov, J., Aminova, M., Sunnatullayeva, M. and Tojiddinov, D., 2022. QANDLI DIABET KASALLIGI HAQIDA MA'LUMOT. QANDLI DIABET KASALLIGINING KELIB CHIQISHI HAMDA USHBU KASALLIKDA KO 'RILADIGAN CHORA TADBIRLAR. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), pp.96-99.
23. Asfandiyorov, J., Fozilov, N., Tojiddinov, D., & Sultonmirzayev, X. (2022). BIOLOGIK MEMBRANALAR HAQIDA TUSHUNCHA. BIOLOGIK MEMBRANALARNING VAZIFASI HAMDA AHAMIYATI.
24. Asfandiyorov, J., Fozilov, N., Sunnatullayeva, M., Alpomishev, J., & Xolmurodova, H. (2022). CARDIOVASCULAR DISEASES. HYPERTENSION AND HYPERTENSIC CRISIS. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 209-210. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4905>
25. Ahmedova Saodat Tashboltayevna, Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Odilov Ramziddin Dilshod o'g'li, Xushvaqtova Osiyo Asadulla qizi, & Rashidova Farangiz Musulmon qizi. (2022). LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 836-838. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3147>

CHIEF EDITOR:
Oksana Ilyamova

DESIGNER:
Elinura Bekniyazova

EDITORS NOTE;

Elim Alimbaev
Ayjan Xajagulniyazova
Gulbanu Elbermetova

The author is personally responsible for the articles published in the journal. The magazine is published online and in print versions twice in 1 month.

